

ISSN 2349 - 137X

UGC CARE-listed, Peer Reviewed

प्रतिध्वनि कला
संस्कृति की

आनन्द लोक

वर्ष 7 विशेषांक - 1

2021

ISSN 2349-137X
UGC CARE-Listed Peer Reviewed

अनहद लोक

(प्रतिध्वनि कला संस्कृति की)
वर्ष-7, विशेषांक-1
(अर्धवार्षिक शोध पत्रिका)

सम्पादक

डॉ. मधु रानी शुक्ला

सम्पादक मण्डल

डॉ. राजश्री रामकृष्ण, डॉ. मनीष कुमार मिश्रा,
डॉ. धनंजय चोपड़ा, डॉ. ज्योति सिन्हा

सहायक सम्पादक

सुश्री शाम्भवी शुक्ला

अतिथि सम्पादक

डॉ. पायल दत्ता चौधरी, डॉ. अभिसारिका प्रजापति

व्यंजना

आर्ट एण्ड कल्चर सोसायटी

109 डी/4, अबुबकरपुर, प्रीतमनगर, सुलेमसराय
प्रयागराज - 211011

27. **New Indian Narratives Challenge Old School Norms: An Analysis of OTT Platforms** Dr. Nasreen Ghani 203
Nikshep K and Rahi Gudda
28. **Of Veneration and Despise: Rituals and the Discourse of the Female Body** Dr. Monalisa Borgohain 210
29. **Shrinking Boundaries: Probing the Psychosocial Impact of Warfare in Siddhartha Deb's Surface** Dr. Tanushree Kulshreshtha 217
Dr. Khushboo Gokani
Deepti Rani
30. **Critical Analysis of Emmaas A Narrative of Social Hegemony and Agency** Dr. Radha D R 223
Kiranmayi, Chahat Kumari
31. **A Phenomenological Analysis of the Contribution of Religions towards Conflict Prevention and Global Peacebuilding with a Special Reference to Interfaith Dialogue and Peacebuilding by David R Smock.** Prof. Ajesh C 227
Abhishek N
Sneha D
32. **Psychological Distress and Emotional Well-being among Adolescent Students** Sharanya.S 233
Dr. Hemantha Kumara V
33. **Social Media Addiction on Body Image and Eating Behaviour of Working Women: A Correlational Study** Manjunatha M 242
Dr. Hemantha Kumara V 242
34. **Vernacular Languages and the Construction of Diasporic Identities : A Study of select Indian Diasporic Narratives** Rameesa P M 251
35. **ऑनलाइन पत्रकार की भूमिका और दायित्वों का अध्ययन** डॉ. साघना श्रीवास्तव 257
36. **भारत में लोकतन्त्र की सफलता का विश्लेषणात्मक अध्ययन** आस्था साहू 263
37. **Damphu- The instrument of Tamang Community** Atish Tamang 268
Dr. Surendra Kumar
38. **भारतीय कला और संस्कृति पर पश्चिमीकरण का प्रभाव** विनीता मिश्रा 274
39. **संत साहित्य की भूमि और महामति प्राणनाथ** डॉ. शत्रुघ्न कुमार मिश्र 277
40. **जह्दन वाई : हसरतों, परवाजों की दास्ताँ** डॉ. मनीष कुमार मिश्रा 282
डॉ. उषा आलोक दुवे

संत साहित्य की भूमि और महामति प्राणनाथ

डॉ० शत्रुघ्न कुमार मिश्र

हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

शोध सार

महामति प्राणनाथ सन्त साहित्य की परंपरा के एक महत्त्वपूर्ण सन्त हैं, जिनकी कर्मभूमि गुजरात थी। महामति प्राणनाथ ने संत साहित्य की मानवता की भूमि को नयी ऊंचाई प्रदान की। उन्होंने सामाजिक समन्वय की भावना के लिए विभिन्न प्रदेशों की यात्रा कर 'जागिनी-अभियान' के तहत भारत के 'धार्मिक-समन्वय' की भावना को अपने पंथ के माध्यम से नयी दृष्टि प्रदान की। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के सार तत्त्व को लेकर उन्होंने 'प्रणामी सम्प्रदाय' की स्थापना की, जिसमें सभी धर्मों से ऊपर मानवता को स्थान दिया गया। महामति प्राणनाथ के निज जीवन और विचार पर सन्त साहित्य का स्पष्ट प्रभाव है, जिसका विस्तार उन्होंने अपनी वाणी में किया और समाज को समन्वय की राह पर ले चलने का स्तुत्य प्रयास किया।

बीज शब्द

संत, मानवता, समन्वय, उपासना, सदेश, आत्मज्ञान, माया, ब्रह्म।

मूल आलेख-

महामति प्राणनाथ का काल (1618-1694) तक है। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। महामति प्राणनाथ का दीक्षापूर्व नाम 'मेहराज ठाकुर' था, किन्तु निजनामी सम्प्रदाय के आचार्य देवचन्द्र से दीक्षा लेने के पश्चात् वह प्राणनाथ कहलाये। महामति प्राणनाथ के समय तक दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक संतों की विभिन्न परंपराएँ अपना मत स्थापित कर चुकी थीं। दक्षिण में आलवार, रामानुजाचार्य, उत्तर भारत में रामानन्द, रैदास, कबीर, पंजाब में नानकदेव तथा पूर्व में शंकरदेव व माधवदेव संत साहित्य की धारा में अपने पंथ का प्रणयन कर चुके थे। संत साहित्य की निर्गुण धारा के अतिरिक्त सगुण धारा के धार्मिक आन्दोलन भी प्रतिष्ठित हो चुके थे।

महामति प्राणनाथ का जन्म मुगलकालीन भारत में हुआ था, इनके समय तक शाहजहाँ व औरंगजेव हिन्दुस्तान के सम्राट थे। यह समय भक्तिकाल की समाप्ति का था और रीतिकालीन वैभव कविता का अंग बन रहा था। भारत के छोटे-छोटे प्रान्त विलासिता में आकंठ डूबे हुए थे। ऐसे समय में महामति प्राणनाथ हिन्दुस्तान में भक्ति आन्दोलन के प्रसिद्ध अंतिम संत के रूप में प्रतिष्ठित हुए। महामति प्राणनाथ ने दीक्षा प्राप्त करने के बाद समय व समाज को अपने जागनी अभियान (जन-जागरण) से प्रभावित किया। महामति प्राणनाथ ने जागनी अभियान के तहत विभिन्न देशों (पाकिस्तान ओमान, ईरान) के साथ-साथ भारत के अनेक प्रान्तों की यात्रा की। महामति प्राणनाथ इन यात्राओं से दुनिया और भारत के सांस्कृतिक पहलुओं को समझते हुए, यह माना कि हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, तथा जातिगत भेदभाव मनुष्य

का विभेदीकरण करते हैं। अतः सभी धर्म के लोगों को वह समान दृष्टि से देखते थे। इन यात्राओं से प्राणनाथ की भाषिक संरचना भी मजबूत हुई। सिंधी, गुजराती, उर्दू, हिन्दी इत्यादि भाषाओं के शब्द इसी वजह से इनकी रचनाओं में दिखते हैं।

अपनी यात्राओं को समाप्त करके 1682 में महामति प्राणनाथ ने सूरत में वैष्णव मतावलंबियों के साथ चर्चा की और सूरत में ही अपने पीठ 'महामंगलपुरी' की स्थापना की। महामति प्राणनाथ के वैष्णव धर्म का सार मनुष्य का सतचित् होना है, जो मनुष्य को मानवता की दृष्टि से देखता हो। अपने मत का सार प्रस्तुत करते हुए महामति प्राणनाथ कहते हैं -

"हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, निरमल जाकी आतम।

नीच करम के निकट न जावे, जाए पेहेचान भई पारब्रह्म।।"

महामति प्राणनाथ के इन पदों पर गुजरात के ही संत नरसी मेहता का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है, जो 15वीं शताब्दी में गुजरात में ही विद्यमान थे। नरसी मेहता का प्रसिद्ध पद है -

"वैष्णव जन तो जेने कहिये जे पीड पराई जाणे रे। पर दुःखे उपकार करे तोये मन अभियान न आणे रे।।

मोह माया व्यापे नहि जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मनमां रे, रामनाम शुं ताली रे लागी, सकल तीरथ तेना तनमां रे।।"

महामति प्राणनाथ के पदों का सम्पूर्ण संकलन या उनकी सम्पूर्ण वाणी के संकलन को 'तारतम वाणी' या 'कुलजम स्वरूप' कहा जाता है। इस संकलन में अठारह हजार पद हैं। इस संग्रह में प्राणनाथ के 14 ग्रन्थों का संकलन किया गया है, जिनमें श्री रास, प्रकाश, खटरूति, कलश, सन्ध, किरतन, खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिनगार, सिन्धी, मारफत सागर, कयामतनामा संकलित हैं।

महामति प्राणनाथ की वाणी में वेद, भागवत, कुरान, बाइबिल इत्यादि धर्मग्रन्थों की स्थापनाओं

और संदेशों को एक मंच प्रदान किया। अपनी धार्मिक समन्वय की दृष्टि के कारण वह हिन्दुस्तान में नया आदर्श स्थापित करते हैं। महामति प्राणनाथ के समय औरंगजेब हिन्दुस्तान का सम्राट था। यह समय धार्मिक कट्टरता व आपसी प्रेम-सौहार्द के टूटने का समय था। औरंगजेब इस्लामी शरीयत के अनुसार शासन करता था, तथा अन्य किसी मजहब के प्रति वह उदार नहीं था। औरंगजेब के इस कट्टरपन को दूर करने के लिए महामति ने अपने वारह शिष्यों को भेजकर उसे समझाने का प्रयास किया, किन्तु उनका यह प्रयास असफल रहा। महामति प्राणनाथ समाज के इस विघटन को देख रहे थे, अतः उन्होंने अपने मत को एक नया प्रस्थान दिया। उनके प्रयासों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास हुआ, जिसमें दो विरोधी विचारधारा को एक साथ लाने का प्रयास किया गया। महामति प्राणनाथ से पहले संत साहित्य में यह मनुष्यता का मत प्रतिपादित हो चुका था। कबीर, नानक जैसे संत हिन्दू, मुस्लिम जनता को एक साथ लाने का प्रयास कर चुके थे। भक्तिकाल की इस प्रवृत्ति के संदर्भ में आचार्य शुक्ल लिखते हैं- "पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों से बसे थे, जिससे वहाँ उनके कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे-धीरे प्रबल हो रहा था। लोग बहुत से देवी-देवताओं की उपासना की अपेक्षा एक ईश्वर की उपासना को महत्त्व और सभ्यता का चिह्न समझने लगते थे। शास्त्रों के पठन-पाठन का क्रम मुसलमानों के प्रभाव से प्रायः उठ गया था। जिससे धर्म और उपासना के गूढ़ तत्व को समझने की शक्ति नहीं रह गई थी। अतः जहाँ बहुत से लोग जबर्दस्ती मुसलमान बनाए जाते थे, वहाँ कुछ लोग शौक से भी मुसलमान बनते थे। ऐसी दशा में कबीर द्वारा प्रवर्तित 'संतमत' एक बड़ा भारी सहारा समझ पड़ा। गुरुनानक आरंभ से ही भक्त थे अतः उनका ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था, जिसकी उपासना का स्वरूप हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों को समान रूप से ग्राह्य हो।"³ महामति प्राणनाथ निर्गुण संतों की इस परंपरा को विस्तार और एकमत प्रदान करते हुए

दोनों को एकाकार करने का वृहत्तर प्रयास किया। इस संदर्भ में प्राणनाथ कहते हैं -

“दोऊ कहे वजूद एक है, अरवाह सबों में एक।
वेद कतेव एक बतावहीं, पर पावे न कोई विवेक ॥
“जो कछु कह्या, कतेव ने, सोई कह्या वेद।
दोऊ वदे एक साहब के, पर लड़त विना पाए
भेद ॥”

महामति प्राणनाथ का सम्प्रदाय 'प्रणामी सम्प्रदाय' के नाम से विख्यात हुआ, जिसमें भगवान श्रीकृष्ण के बालस्वरूप की आराधना की जाती है। इस सम्प्रदाय में कृष्ण को परमात्मा का अवतार माना जाता है, किसी ईश्वर का नहीं। महामति प्राणनाथ की उपासना व संदेश 'क्षर, अक्षर और अक्षरातीत' के माध्यम से व्यक्त होता है जो ब्रह्म का बोध कराते हैं। इन्हीं संदेशों के माध्यम से महामति प्राणनाथ ने हिन्दू-मुस्लिम एकता को बल देने का प्रयास किया। महामति प्राणनाथ के इस शिक्षा का कालान्तर में उपयोग महात्मा गांधी ने 'असहयोग आन्दोलन' के दौरान किया। महात्मा गाँधी की जन्मभूमि भी गुजरात थी, और इनकी माता पुतलीबाई प्रणामी सम्प्रदाय में आस्था रखती थीं। उनकी वजह से महात्मा गाँधी प्रणामी सम्प्रदाय के सर्वधर्म समभाव की भावना को समझते थे। इसी आधार पर महात्मा गाँधी ने 1920 में हिन्दू-मुस्लिम को एक मंच पर लाकर असहयोग आन्दोलन की शुरुआत की। भारत में 1857 की क्रान्ति के बाद पहली बार हिन्दू-मुस्लिम जनता एक साथ देश की आजादी के लिए आन्दोलित होती है।

महामति प्राणनाथ का अनुभव जगत बहुत ही व्यापक था। उन्होंने दुनिया के विभिन्न देशों की यात्रा की थी। इन्हीं यात्राओं में उन्होंने जगत के झंझावातों का सामना किया और महसूस किया कि आत्मज्ञान के द्वारा हो मनुष्य अपनी मुक्ति का मार्ग खोज सकता है। आत्मबोध की परंपरा संतो के यहाँ साधना की उत्कृष्ट पद्धति मानी गयी है, जिस मत को महामति प्राणनाथ भी अपने मत में विस्तार देते हुए कहते हैं-

“रे हो दुनियां बावरी, खोवत जनम गमार।
मदमाति माया की छाकी, सुनत नहीं पुकार ॥

अपनी छायासों आप विगूती, बल खोए चली हार।
आग विना जलत अंग में, जब बल होत अंगार ॥
सत सबद को कोई न चीन्हें, सूने हिरदें नहीं संभार।
समझे साध जो आपको देखें, तामें बड़ी अंधार ॥”

संत साहित्य की भारत में सुदीर्घ परंपरा रही है। उत्तर भारत, बंगाल, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक संत साहित्य का विस्तार फैला हुआ है। महाराष्ट्र के संत नामदेव भी सगुण उपासना व निर्गुण उपासना दोनों पद्धतियों को अपने पदों में जगह दी है, इसी के साथ नामदेव हिन्दु-मुस्लिम के श्रेष्ठताबोध को अनावश्यक मानते थे और आत्मज्ञान को ज्यादा महत्त्व देते थे, बाद में यह परंपरा महामति प्राणनाथ के यहाँ भी दिखायी देती है। नामदेव का प्रसद्धि पद है-

“माइ न होती, वाप न होते, कर्म न होता काया।
हम नहिं होते, तुम नहिं होते, कौन कहाँ ते आया।
घंद न होता, सूर न होता, पानी पवन मिलाया
शास्त्र न होता, वेद न होता, करम कहाँ ते आया ॥”

नामदेव की तरह ही महामति प्राणनाथ भी शास्त्रज्ञान को आत्मज्ञान का बाधक माना है। महामति प्राणनाथ कहते हैं-

“भैंं पूछों पाडे तुम को, तुम कहो करके विचार।
सास्त्र अरथ सब लेवहीं, पर किने न कियो निरधार ॥
माया मोह अंधकार थें, ए सवे उतपन।
अहंकार मोह माया उड़ी, तब कहाँ है ब्रह्मवतन ॥”

महामति प्राणनाथ संत साहित्य की परंपरा में आत्मबोध की जागृति के लिए सद्गुरु की महिमा को उतना ही महत्त्व देते हैं, जितना उनसे पूर्व के संत देते आए हैं। संत साहित्य का यह विलक्षण गुण रहा है कि उसमें मनुष्यता की खोज के लिए गुरु का महत्त्व स्वीकार किया है। ईश्वर के नाम पर आडंबर, और पुरोहितों-मौलवियों का भगवान के नाम पर धर्म का व्यापार इन प्रवृत्तियों का जमकर विरोध संत साहित्य के कवियों ने किया है। संत साहित्य में गुरु का स्थान ईश्वर से भी बड़ा माना जाता है। महामति प्राणनाथ ईश्वर के समक्ष गुरु को बड़ा बताते हुए कहते हैं-

“खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो, खोज बड़ी संसार।

खोजत खोजत सद्गुरु पाइए, सद्गुरु संग करतार ॥

भगत होत भगवान की, किव कर कहावें सिध साध।

गुन अंग इंद्री के बस परे, ताथें बांधत बंध अगाध ॥

गोविंद के गुन गाए के, तापर मांगत दान।

धिक धिक पड़ो ते मानवी, जो वेचत हैं भगवान ॥”⁴⁸

महामति प्राणनाथ ईश्वर के प्रेम को अंतरात्मा में बसाना चाहते हैं। उनके लिए ईश्वर लौकिक परमार्थ का साधन न होकर आत्मिक ज्ञानबोध का अवलंब है। संत साहित्य में कवीर भी ईश्वर को प्रियतम के रूप में याद करते हैं। संत साहित्य में ईश्वर को प्रियतम के रूप में याद करने की यह परंपरा उन्हें लौकिक जीवन के प्रेम से अलग बना देती है। यह वह प्रेम है जिसमें संत ज्ञान की साधना में स्नान करते हैं और ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। कवीर ईश्वर को प्रियतम के रूप में याद करते हुए कहते हैं-

“हरि मेरा पीव भाई, हरि मेरा पीव, हरि विन रहि न सकैं मेरा जीव।

हरि मेरा पीव मैं हरि की बहुरिया, राम बड़े मैं छुटक लहुरिया ॥”⁴⁹

कवीर की तरह ही महामति प्राणनाथ भी ईश्वर को प्रियतम के रूप में याद करते हैं-

“भांगत हो मेरे दुलहा, मन कर करम वचन।

ए जिन तुम खाली करो, मैं अरज करुँ दुलहिन ॥

मेरे धनी तुमारी साहेबी, तुम अपनी राखो आप।

इसक दीजे मोहे अपनो, मैं तासों करुँ मिलाप ॥

ना चाहों मैं बुजरगी, ना चाहों खिताब खुदाए।

इसक दीजे मोहे अपनो, मोहे याहीसों मुदाए ॥”⁵⁰

महामती प्राणनाथ की शिक्षा में आत्मजागृति का बोध सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। महामती प्राणनाथ खुदा या ईश्वर को ब्रह्म की संज्ञा देते हैं और इसे परमात्मा की संज्ञा मानते हैं। आत्मजागृति के बोध के लिए महामति ‘अहं’ के विसर्जन को त्यागने की बात अपनी शिक्षा में प्रमुखता से करते हैं। महामति प्राणनाथ का मानना है कि व्यक्ति आपस में जो

ईर्ष्या कलह व विद्वेष रखता है, उसकी वजह धार्मिक संकीर्णता नहीं अपितु उसके मन में बैठा अहंकार है। यही अहंकार उसे धर्म की भावना को प्रतिष्ठित करने के लिए ‘साम्प्रदायिकता’ का रूप ले लेता है और सभी अपने को श्रेष्ठ सावित करने में लग जाते हैं। इसलिए महामति प्राणनाथ का दर्शन आत्मज्ञान के लिए ‘अहं’ का विसर्जन आवश्यक मानता है ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए आत्मज्ञान को अनिवार्य मानते हुए महामति कहते हैं-

“नींद उडाए जव चीन्होगे आपको, तव जानोगे मोहोल यों रवानो।

तव आपै घर पाओगे अपनों, देखोगे अलग लखानो ॥”⁵¹

परमब्रह्म की प्राप्ति के लिए ईश्वर दर्शन, उपदेश, ज्ञानात्मक साधना, ज्ञानोपदेश इत्यादि भौतिक प्रक्रियाओं को संत ईश्वर प्राप्ति के लिए निषेधात्मक प्रक्रिया मानते हैं। संत साहित्य की यह विशिष्ट परम्परा है कि वह ब्रह्म प्राप्ति के लिए अंतर्मन के ज्ञान पर जोर देता है। कवीरदास भी आत्मज्ञान के लिए इन सांसारिक प्रक्रियाओं से भिन्न ‘अहं’ के विसर्जन पर जोर देते हुए कहते हैं-

“कवीर जव मैं था तव हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहिं।

सब अधियारा मिटि गया, जव दीपक देख्या माहि ॥”⁵²

यह दीपक मनुष्य का अपना स्वविवेक है, जिसे देखकर मनुष्य अपने अंदर की शक्तियों का साक्षात्कार कर पाता है। आत्मज्ञान के लिए अपना प्रकाश बनने के प्रक्रिया भारतीय दर्शन में महात्मा बुद्ध द्वारा कथित प्रसिद्ध कथन ‘अप्य दीपो भव’ से आया है। संत साहित्य पर महात्मा बुद्ध की शिक्षा व बौद्ध धर्म के सिद्धों व सिद्धों से ही प्रवर्तित नाथपंथ की शिक्षाओं का व्यापक प्रभाव है। यह ‘अप्य दीपो भव’ का आत्मबोध ही संत साहित्य में आत्मज्ञान का सहायक बनता है। महामति प्राणनाथ भी अपनी शिक्षा में इस आत्मज्ञान का पल्लवन करते हैं और आत्मज्ञान को ही ईश्वर प्राप्ति का साधन बताते हैं। महामति कहते हैं-

“पेहेले आप पेहेचान रे साधो, पेहेले आप पेहेचानो।
विना आप चीन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो।।”⁴³

सन्त इस दुनिया को माया व भ्रम, की संज्ञा देता है। भ्रम का परित्याग भी सन्तमत का समाज को बड़ा उपादेय है। सांसारिक मोह-माया ही मनुष्य को आसक्ति और वासना की ओर खींचती है। यह भ्रम आत्मज्ञान की प्रक्रिया में रुकावट का कार्य करता है, अतः सन्त कवि भ्रम के परित्याग के लिए आत्मवोध का ही सहारा लेते हैं और इसका साधन गुरु को मानते हैं। कवीरदास माया को ‘महाठगिनी’ कहते थे जो मनुष्य का सत्त्व नष्ट कर देती है। महामति प्राणनाथ भी मायारूपी भ्रम का निषेध करते हुए कहते हैं-

“भरम की वाजी रची विस्तारी, भरम सों भरम
भरमाना।

साध सोई तुम खोजो रे साधो, जिनका पार
पयाना।।”⁴⁴

महामति प्राणनाथ एक उच्चकोटि के मानवतावादी संत थे। अपने जागिनी अभियान के द्वारा उन्होंने आत्मचेतन को परमात्मचेतन से जोड़ा। आत्मचेतन की सुप्त अवस्था को जाग्रत करने के लिए महामति प्राणनाथ ने विभिन्न धर्मशास्त्रों और लोक प्रचलित आख्यानों को जोड़कर एक सुन्दर समाज की कल्पना की। महामति प्राणनाथ ने इस समाज को ‘सुन्दर-साथ’ की संज्ञा प्रदान की जिसका तात्पर्य है, सभी धर्मों के लोग इस समाज में सद्भाव से रहें। उनके समन्वयवादी मूल्य निश्चित ही समाज को संकीर्ण साम्प्रदायिक भावना से मुक्त करते हैं। महामति प्राणनाथ संत साहित्य की परंपरा में अक्खड़पन और बेवाक लताड़ने की प्रक्रिया से आगे बढ़कर समाज की बदलती हुई नब्ज को पकड़ते हैं। उनके द्वारा प्रवर्तित मत में सभी व्यक्ति धार्मिकता से इतर एक मानव है, जिसे समानता के साथ जीने

का अवसर प्राप्त हो। वेदान्त दर्शन की ‘जीवो ब्रह्मैव नापरः’ तथा गीता के ‘ईश्वरः सर्वभूतानां’ की अवधारणा उनके मानवता का मूल्य है। अपनी समन्वय की भावना के कारण ही महामति का ‘प्रणामी सम्प्रदाय’ सभी धर्मों के लोगों को संकीर्णता से मुक्त कर एक व्यापक दृष्टिकोण और जीवनदर्शन प्रदान करता है।

सन्दर्भ-

1. सं.-साहा, रणजीत (2017), महामति प्राणनाथ पद संचयन, श्री प्राणनाथ मिशन, दिल्ली, पृ0-14
2. मेहता, नरसी, वैष्णवजन तां तंनं कहिए,
kavitakosh.org
3. शुक्ल, आचार्य रामचन्द्र (2012), हिन्दी साहित्य का इतिहास, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, पृ.-46,47
4. सं.-साहा, रणजीत (2017), महामति प्राणनाथ पद संचयन, श्री प्राणनाथ मिशन, दिल्ली, पृ.-14
5. वही, पृ.-38
6. शुक्ल, आचार्य रामचन्द्र (2012), हिन्दी साहित्य का इतिहास, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, पृ.-38
7. सं0-साहा, रणजीत (2017), महामति प्राणनाथ पद संचयन, श्री प्राणनाथ मिशन, दिल्ली, पृ.-43
8. वही, पृ0-41
9. <https://www.hindisamay.com/kabir-granthawali/pada.htm>
10. सं.-साहा, रणजीत (2017), महामति प्राणनाथ पद संचयन, श्री प्राणनाथ मिशन, दिल्ली, पृ.-59
11. टीकाकार-धर्मदासजी महाराज (2006), श्री किरन्तन, नवतनपुरी धाम, खीजड़ा मन्दिर ट्रस्ट, जामनगर, पृ.-2
12. सं.-गुप्त, डा. माताप्रसाद (2008), कवीर ग्रन्थावली, साहित्य भवन, इलाहाबाद, पृ.-29
13. टीकाकार-धर्मदासजी महाराज (2006), श्री किरन्तन, नवतनपुरी धाम, खीजड़ा मन्दिर ट्रस्ट, जामनगर, पृ.-1
14. वही, पृ.-4